

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

TOSHKENT VILOYATI FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI TANLANMA KUZATUVLAR ASOSIDA STATISTIK TADQIQ ETISH

Murodov Jahongir Choriyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiy statistika" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish, fermer faoliyati samaradorligini statistik baholash, ularning mahsulot(xizmat)lariga ta'sir etuvchi omillarni statistik o'rganish kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: fermer xo'jaligi, anketa-so'rovnomalari, dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik, mahsulot (xizmat)lar, statistik tahlil.

Abstract: The article covers issues such as statistical research of the efficiency of the operations of farms in the Tashkent region based on selective observations, statistical evaluation of the efficiency of the farmer's activity, statistical study of the factors affecting their products (services).

Key words: farm, questionnaires, farming, animal husbandry, hunting, products (services), statistical analysis.

Аннотация: В статье освещены такие вопросы, как статистическое исследование эффективности деятельности фермерских хозяйств Ташкентской области на основе выборочных наблюдений, статистическая оценка эффективности деятельности фермеров, статистическое изучение факторов, влияющих на их продукцию (услуги).

Ключевые слова: хозяйство, анкеты, земледелие, животноводство, охота, продукция (услуги), статистический анализ.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi tarmog'ida fermer xo'jaliklarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini anketa-so'rovnomalari asosida statistik tadqiq qilish va ular faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini isloh qilish zaruriy darajada ahamiyat kasb etmoqda.

"Respondentlar statistika ma'lumotlarini rasmiy statistikani tayyorlovchilarga qog'oz shaklida yoki elektron shaklda taqdim etishi mumkin. Bunda statistika ma'lumotlarini yig'ish usullari rasmiy statistikani tayyorlovchilar tomonidan belgilanadi.

Mamlakatni demografik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ayrim yo'nalishlari bo'yicha o'tkaziladigan ro'yxatga olishlarda ishtirok etuvchi respondentlar ro'yxatga olish varag'i shakliga binoan ishonchli individual ma'lumotlarni taqdim etishiga haqli hamda ro'yxatga olishlarni o'tkazish jarayonlariga monelik qilmasligi shart"[1].

Shu sababli, "Sifatni boshqarish, monitoring qilish va baholash tizimi milliy statistika tizimlarining ajralmas qismidir, bu statistik materiallar va jarayonlar sifatining muhim jihatlari milliy va xalqaro sifatni baholash tizimlariga mos kelishini ta'minlaydi. Biroq, hozirgi vaqtda mamlakatda sifatni boshqarishning yagona kompleks siyosati mavjud emas, xususan, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish bo'yicha siyosat amalga oshiriladi, lekin rejalashtirish va tarqatish bo'yicha siyosat ishlab chiqilmagan"[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, A.K. Boboyev va M.T. G'ofurovlar o'z tadqiqotlarida fermer xo'jaliklarining resurslardan samarali foydalanish zarurligini ta'kidlab, ularning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, yer, suv va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish qishloq xo'jalik korxonalarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Jahon tajribasiga nazar solsak, D. Nortonning tadqiqotlarida fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar joriy etilishi tavsiya etiladi. Unga ko'ra, texnologik yangiliklar va ilmiy tadqiqotlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi va hosildorlikni oshiradi.

O'zbekistonda fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish bo'yicha O. Toshmatovning ishlari ham muhim ahamiyatga ega. U o'z tadqiqotida fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, moliyaviy resurslarni jalb etish va infratuzilmani rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Toshmatovning fikriga ko'ra, fermer xo'jaliklarida innovatsiyalar va boshqaruv tizimini takomillashtirish qishloq xo'jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, samarali boshqaruv, zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi va resurslardan oqilona foydalanish Toshkent viloyati fermer xo'jaliklarining barqaror rivojlanishi va hosildorlikni oshirishda muhim omillar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLGIYASI

Yalpi statistika kuzatuvlari vakolatli davlat organi tomonidan tasdiqlanadigan statistika hisoboti shakllari asosida o'tkaziladi. Tanlanma statistika kuzatuvlari rasmiy statistikani tayyorlovchilar tomonidan tasdiqlangan statistika kuzatuvlari shakllari asosida o'tkazilib, statistika kuzatuvlarida respondentlar va uy xo'jaliklari ixtiyoriy asosda ishtirok etadi. Statistik kuzatish, guruhlash usullari, mutlaq, nisbiy va o'rtacha miqdorlar, grafik usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, "2023-yilda Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi mahsuloti yalpi ishlab chiqarishi hajmi 6495598,0 mln. so'mni tashkil etib, 2010-yilga nisbatan 1,62 barobarga oshgan"[1].

Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatida statistika kuzatishlari respondentlarning individual va boshqa ma'lumotlarini birlamchi yig'ish jarayonlari bo'lib, bu jarayonlar rasmiy statistikani tayyorlovchilar tomonidan statistika uslubiyatlaridan foydalangan holda, statistika maqsadlarida amalga oshiriladi.

Demak, anketa so'rovi deganda insonlardan oldindan tayyorlangan so'rovnomalarda asosida ma'lum obyektiv faktlar, voqea, hodisa va shaxslar to'g'risida fikr olish jarayoni tushuniladi. Sodda qilib aytganda, anketa so'rovi – anketa asosida suhbat qilishdir. Anketa so'rovi yordamida respondentlardan o'zlari guvohi bo'lgan, eshitgan, ko'rgan yoki mustaqil tushunchaga ega bo'lgan ma'lum voqea yoki shaxs to'g'risida ma'lumot olish jarayonini tushunish mumkin.

Anketa so'rovi respondentlarning soni bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi:

- individual anketa so'rovi (bitta respondent, ya'ni har bir fuqaro bilan alohida tartibda anketa so'rovini o'tkazish);

- guruhli anketa so'rovi (bir vaqtning o'zida bir qancha (100 gacha) respondent bilan so'rov o'tkazish);

- ommaviy anketa so'rovi (yuzdan oshiq respondentni anketa so'roviga jalb qilish)"[3].

Quyida Toshkent viloyati bo'yicha o'tkazilgan anketa so'rovnomalari asosida olingan ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, unga ko'ra:

Siz faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaligi qaysi tumanda joylashgan?

114 ОТВЕТОВ

1-diagramma. 2024-yil 1-sentabr holatiga Toshkent viloyati hududida faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklarining tanlanma kuzatuv salmog'i (% hisobida)¹

2024-yil 1-sentabr holatiga Toshkent viloyati tuman va shaharlarida anketa so'rovnomalari Tashkent tumani 7 ta (6,1 %), Nurafshon shahri 1 ta (0,9 %), Oqqo'rg'on tumani 41 ta (36 %), Ohangaron tumani 6 ta (5,3 %), Bekobod tumani 8 ta (7 %), Bo'ka tumani 14 ta (12,3 %), Zangiota tumani 1 ta (0,9 %), Yuqorichirchiq

¹ Muallifning ilmiy tadqiqotlari natijalari hisob-kitoblari.

tumani 4 ta (3,5 %), Qibray tumani 4 ta (3,5 %), Parkent tumani 1 ta (0,9 %), Pskent tumani 10 ta (8,8 %), Chinoz tumani 13 ta (11,4 %), Yangiyo'l tumani 4 ta (3,5 %) respondent qatnashganligini aniqlangan (1-diagramma).

Anketa-so'rovnomalari natijasida quyidagi muammolar aniqlandi:

Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi, jumladan, fermer xo'jaliklarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, mavjud kamchiliklarni qanday bartaraf etish bo'yicha qanday taklif va tavsiyalar kiritilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi? Sizning fikringiz?

- Davlat idora xodimlari tomonidan umuman jarima vakolatlarini olib qoyib faqatgina 1 ta soliq idorasiga ruxsat berilib, soliq stavkalarini engillatish zarur.

- Gaz, suv va elektr energiyasini ajratilgan limitlari kamligi va narxlarning qimmatligini bartaraf etish lozim.

- Fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari puli o'z vaqtda to'lab berilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

- Oziq-ovqat xavsizligini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi faoliyatini yanada kengaytirish zarur.

- Klasterlarga berilgan imtiyozlarni fermerga ham berishini xohlaymiz.

- Tuman kengashlari vakolatini ko'tarish hamda kengash xodimlarini fermerlar hisobidan emas mahalliy budjetdan to'lashni yo'lga qo'yish kerak.

- Fermer xo'jaliklari ko'proq erkinlik berilsa, sog'lom raqobat vujudga keladi, sog'lom raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi.

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qonunlari va Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligiga oid qarorlari internetlarda emas, balki televidenie va matbuotlarda kunlik yoritib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Demak, anketa-so'rovnomalarda qatnashgan 114 ta respondentning fikr-mulohazalaridan kelib chiqib, biz yerga bo'lgan mulkchilik munosabatini o'zgartirish bilan qishloq xo'jaligi o'z aravasini o'zi tortib bozorlarimizni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlay oladi, deya olmas ekanmiz. Bu bilan biz fermerlik kam foyda keltiradigan kelajakda rivojlanmaydigan soha deya olmaymiz. Fermerlik bu, agar bilim, iqtidor, aql bilan faoliyat yuritilsa, cheksiz daromad manbaidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda fermer xo'jaliklariga nomoddiy xizmatlar ko'rsatuvchi, hamda ularning bir-biri bilan integratsiyalashuvini ta'minlovchi birgina, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi kundagi murakkab iqtisodiy sharoit bu sohada xizmatlar bozorida ham o'zaro raqobatni kuchaytirishni taqozo qilmoqda.

Zero, bu sohada raqobatdosh tashkilotlarning tashkil topishi olib borilayotgan faoliyatning nomiga yuritilmasligiga, ish sifati oshishiga, a'zolik badallari va xizmatning bahosi ko'tarilmasligiga hamda sohada innovatsion faoliyatning jadallashuviga olib keladi.

Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining istiqboldagi rivojini ta'minlash - ular faoliyati samaradorligini anketa-so'rovnomalari asosida statistik baholash zarur ekanligini ko'rsatib berdi.

Bugungi kundagi davlat siyosatining asosiy maqsadi Toshkent viloyati fermer xo'jaliklarida anketa - so'rovnomalarning mazmun-mohiyati savol-javob natijalaridan olingan xulosalar asosida fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan.

Bugungi kunda anketa so'rovnomalari ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar talabga javob bermaydi. Ushbu muammolarga respondentlar tomonidan berilayotgan javoblarning past darajasi, mas'uliyat bilan yondashmasligi va tarmoqda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida tegishli me'yoriy hujjatlarni bilmasligi kiradi.

Shu sababli, fermer xo'jaliklarida tanlanmaning tuzilmasi va usullari olinadigan ma'lumotlarning ishonchililigini va fermer xo'jaligida band bo'lgan xodimlarning reprezentativligini ta'minlashda muhimdir. Fermer xo'jaliklarida tanlanmaning andozasi va milliy statistika tizimida uni shakllantirish jarayonida tayyorgarlikning mavjud emasligi hamda tanlov sifatini statistik baholash va takomillashtirish jarayonlarida murakkab holatlarni vujudga keltirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida" 2021-yil 11-avgustdagi O'RQ-707-son Qonuni. lex.uz/docs/-5569619
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi PQ-4796-son "Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. lex.uz/docs/-4926736
3. Yuldashev S.R. Sotsiologik anketa tuzish nazariyasi va amaliyoti. Ilmiy-uslubiy qo'llanma. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. -72 bet.
4. <https://toshvilstat.uz> – Toshkent viloyati statistika boshqarmasining rasmiy sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

